

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534471>

KA ZELENOJ TRANZICIJI: LJUDSKI RESURSI KAO NOSIOCI EKOLOŠKIH PROMENA U ORGANIZACIJI

TOWARDS GREEN TRANSITION: HUMAN RESOURCES AS DRIVERS OF ENVIRONMENTAL CHANGES IN THE ORGANIZATION

DANILO VELIČKOV¹, NATAŠA PETROVIĆ², JELENA ANDREJA RADAKOVIĆ³, KATARINA VELIČKOV⁴

¹ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, daniilo.velickov@fon.bg.ac.rs, 0009-0008-0339-1779

² Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, natasa.petrovic@fon.bg.ac.rs, 0000-0002-9576-7102

³ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, jelenaandreja.radakovic@fon.bg.ac.rs, 0000-0001-8771-8215

⁴ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, katarina.velickov@fon.bg.ac.rs, 0009-0008-4421-2351

Rezime: *Savremene organizacije suočene su sa složenim ekološkim izazovima koji zahtevaju stratešku promenu poslovanja ka održivosti. Integrirani ekološki menadžment predstavlja holistički pristup koji prepoznaje međuzavisnost ekoloških sistema i potrebu za sistemskim rešenjima organizacija. Ljudski resursi su ključni nosioci ekoloških promena kroz razvoj njihove ekološke svesti, motivaciju i primenu zelenih HR praksi. Ovaj rad istražuje povezanost integrisanog ekološkog menadžmenta i uloge zaposlenih u sprovođenju ekološki održivih praksi, sa fokusom na ekološki odgovorno ponašanje zaposlenih. Rezultati ankete sprovedene među zaposlenima različitih organizacija i sektora pokazuju njihovu značajnu svest o važnosti ekološke odgovornosti i podrške za razvoj aktivne uloge HR sektora u oblasti ekološke održivosti. U anketi je učestvovalo 115 ispitanika, a rezultati ankete su statistički obrađeni u SPSS softveru 23. Takođe, identifikovan je jaz između prepoznate uloge i stvarnog angažmana HR sektora u ovim praksama. Rezultati ukazuju na potrebu strateškog pristupa HR sektora usmerenog na edukaciju, motivaciju i kreiranje podsticajnog okruženja te usklađenost institucionalnih mera i lične angažovanosti zaposlenih, pri čemu zeleni HR pristupi predstavljaju ključni faktor transformacije ka održivom poslovanju.*

Ključne reči: *Integrirani ekološki menadžment, održivost, ljudski resursi, zeleni HR pristupi, ekološka svest, ekološki odgovorno ponašanje zaposlenih, organizaciona kultura, ekološka odgovornost.*

Abstract: *Modern organizations face complex environmental challenges that require a strategic shift towards sustainability. Integrated Environmental Management represents a holistic approach recognizing the interdependence of ecological systems and the need for systemic solutions of organizations. Human resources play a key role as drivers of environmental change through development of their environmental awareness, motivating employees, and implementing green HR practices. This paper explores the connection between integrated environmental management and the role of employees in implementing environmentally sustainable practices, focusing on Green Employee Behavior. The results of a survey conducted among employees from various organizations and sectors revealed significant awareness of environmental responsibility and support for development of an active role of the HR section in the field of environmental sustainability. A total of 115 participants took part in the survey, and the survey findings were analyzed using SPSS software version 23. Also, a gap was identified between the perceived role and the actual engagement of HR in these practices. The results highlight the need for a strategic HR approach focused on education, motivation, and creating a supportive environment, as well as the personal commitment of employees, with green HR practices representing a key factor in the transformation towards sustainable business.*

Keywords: *Integrated environmental management, sustainability, human resources, green HR practices, environmental awareness, Green Employee Behavior (GEB), organizational culture, environmental responsibility.*

1. UVOD

"Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti, a da ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. U sebi sadrži dva ključna pojma: pojam 'potreba', posebno osnovnih potreba siromašnih u svetu, kojima treba dati prioritet; i ideju ograničenja koje nameću stanje tehnologije i društvene organizacije na sposobnost životne sredine da zadovolji sadašnje i buduće potrebe."

(World Commission on Environment and Development [WCED]), 1987)

„Evidentno je da se kao civilizacija suočavamo sa mnogobrojnim globalnim ekološkim, društvenim i ekonomskim izazovima, dostižući tačku koja preti mogućnošću prelaska već ozbiljno narušenih planetarnih granica” (Veličkov et al., 2023). Kao najalarmantniji javljaju se globalno zagrevanje i klimatske promene koje predstavljaju značajne i rastuće izazove za razvoj društava širom sveta i samu održivost planete (Gupta, 2015; Peduzzi, 2019; Radaković et al., 2025; Thomas, 2017). Ovome treba dodati da je paralelno, porast svetske populacije doveo do porasta neefikasne potrošnje prirodnih resursa (Symth, 2004).

Složeni i međusobno povezani ekološki izazovi, od klimatskih promena i degradacije ekosistema, pa sve do rastuće potrošnje prirodnih resursa, suočava savremene organizacije sa potrebom da redefinišu svoje razvojne i poslovne pravce kako bi odgovorile na ove probleme. Zato se organizacije sve više fokusiraju na zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Ahmad et al., 2025). Održivost, kako je još 1987. istaknuto u izveštaju Svetske komisije za životnu sredinu i razvoj, ne podrazumeva odricanje od rasta, već njegovu usmerenu transformaciju u pravcu koji zadovoljava potrebe sadašnjosti, ali na način takav da se ne ugroze mogućnosti budućih generacija (WCED, 1987). Na ovoj definiciji se zasnivaju napori međunarodnih politika, ne samo u odnosu na zaštitu životne sredine, već i u odnosu na globalnu održivost svih društava (Borojevic et al., 2014; Borojević et al., 2017).

Ideja održivosti postepeno postaje ključni okvir strateškog poslovanja organizacije, ne samo u domenu ekološke odgovornosti, već i u razvoju društveno pravednijih i dugoročno održivih modela upravljanja imajući u vidu da su izazovi održivog razvoja univerzalni: ekološki, ekonomski i društveni koji moraju da se posmatraju zajedno i koji važe za sve zemlje i društva (Arora-Jonsson, 2022). U tom smislu, održivi razvoj prestaje da bude tema rezervisana isključivo za deklarativne politike, već postaje centralni deo poslovne prakse, posebno u sektorima koji imaju snažan uticaj na životnu sredinu (Nasrullah, 2011). Ovome bi trebalo dodati da kulturna i politička održivost se takođe smatraju komponentama održivog razvoja (Zicmane, 2004). Dodatno, akcenat se pomera sa tehničkih rešenja na sistemsku promenu unutar organizacija, u kojoj ljudski resursi igraju nezamenljivu ulogu. Kako navode Renwick i saradnici (2013), integracija principa zelenog upravljanja ljudskim resursima omogućava podizanje ekološke kompetentnosti zaposlenih, motivisanje i uključivanje svih članova organizacije u ekološke inicijative, što je presudno za uspešnu implementaciju i održivost ekoloških promena. Tako, HR funkcije postaju pokretači promena, kreirajući uslove za široku participaciju zaposlenih, razvoj zelenih veština i jačanje kulture u kojoj se vrednuju ekološki principi kao temelj poslovanja.

U radu se analizira povezanost integrisanog ekološkog menadžmenta (IEM) i funkcije ljudskih resursa, sa fokusom na ulogu zaposlenih u ostvarivanju održivosti. Polazi se od stava da su zaposleni ključni nosioci promena ka ekološki odgovornom poslovanju, a ne samo izvršioци politika menadžmenta. Istražuju se načini na koje zaposleni doprinose zelenim praksama kroz svakodnevne aktivnosti, inicijative i kulturološku promenu, kao i faktori koji podstiču ili otežavaju njihovo uključivanje u IEM.

2. INTEGRISANI EKOLOŠKI MENADŽMENT

IEM predstavlja pristup upravljanju zaštitom životne sredine koji polazi od razumevanja njene sveobuhvatne, složene i međusobno povezane prirode. Kako ističe Bührs (1995) ovaj koncept zasnovan je na shvatanju da životna sredina ne može biti razdvojena na izolovane oblasti ili segmente, jer je reč o jedinstvenom sistemu u kom je „sve povezano sa svačim“. Promene koje se dese u jednom delu sistema mogu imati posledice širom cele strukture, te se upravljanje životnom sredinom mora zasnivati na holističkom, sistemskom pristupu. Upravo taj integrisani pogled omogućava celovito sagledavanje uticaja ljudskih i organizacionih aktivnosti na okruženje i pruža osnovu za strateško delovanje u pravcu održivosti.

IEM se razvijao kao odgovor na ograničenja tradicionalnih pristupa koji su životnu sredinu posmatrali kroz prizmu izdvojenih segmenta, uz zanemarivanje njene međuzavisne i kompleksne prirode. Za razliku od tih modela koji se uglavnom zadržavaju na prepoznavanju problema bez sistemskih rešenja, integrisani pristup teži da obuhvati sve relevantne faktore i uspostavi celovit okvir za održivo upravljanje ekološkim

izazovima. Bührs (1995) naglašava da različiti akteri razvijaju sopstvene sveobuhvatne pristupe, što neočekivano može dovesti do njihove međusobne neusklađenosti. Ipak, upravo ta raznolikost, prema autoru, otvara prostor za učenje, prepoznavanje tačaka povezivanja i izgradnju fleksibilnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa zaštiti životne sredine.

Prema Bornu i Sonzoniju (1995), iako je koncept IEM široko prihvaćen, njegova primena u praksi često nailazi na poteškoće, pre svega zbog nedostatka jedinstvenog shvatanja samog pojma i njegovih ključnih elemenata među stručnjacima i praktičarima. Autori ističu četiri osnovne dimenzije koje čine temelj IEM-a: sveobuhvatnost, koja podrazumeva uključivanje svih relevantnih ekoloških, ekonomskih i društvenih faktora; međusobnu povezanost, gde promene u jednom delu sistema utiču na ceo ekosistem; strateški pristup, fokusiran na dugoročno planiranje i prilagođavanje složenim ekološkim izazovima; kao i koordinativnu dimenziju, koja naglašava važnost saradnje različitih aktera, uključujući institucije, privatni sektor, nevladine organizacije i lokalne zajednice, radi postizanja efikasnijih i održivijih rešenja. Usvajanje ovakvog konceptualnog okvira, kako navode, može doprineti smanjenju nesporazuma oko IEM-a i olakšati njegov prelazak iz teorije u praksu. Autori Born i Sonzogni (1995) i Margerum (1999) u svojim istraživanjima ističu da IEM nije samo tehnički, već i društveno-politički proces koji podstiče saradnju, inkluzivnost i odgovorno korišćenje prirodnih resursa.

Margerum (1999) naglašava da je unapređenje procesa odlučivanja ključna komponenta IEM-a, jer uključivanje javnosti i relevantnih strana doprinosi većoj prihvaćenosti i efikasnosti mera zaštite životne sredine. Otvoren i transparentan proces odlučivanja gradi poverenje i osigurava da predložene mere budu usklađene sa konkretnim ekološkim i društvenim okolnostima, čime se jača njihova dugoročna održivost.

Na osnovu navedenog, zaključak je da IEM predstavlja savremen i neophodan pristup u upravljanju životnom sredinom koji prepoznaje složenost i međuzavisnost ekoloških sistema. Za razliku od tradicionalnih pristupa, IEM teži da sagleda životnu sredinu kao jedinstven i povezan sistem, u kojem promene u jednom segmentu mogu imati široke posledice. Iako primena IEM-a u praksi može nailaziti na prepreke usled različitih interpretacija i nedostatka harmonizacije, upravo ta raznolikost može biti polazna tačka za učenje i razvoj fleksibilnijih i efektivnijih rešenja. Usvajanjem integrisanog koncepta, organizacije i društvo u celini mogu postići dugoročnu održivost, efikasnije upravljanje resursima i bolju zaštitu životne sredine. Stoga je IEM važan temelj za razvoj budućih ekoloških politika i praksi unutar organizacija koje teže skladnijem odnosu između ljudi i prirode.

3. LJUDSKI RESURSI – NOSIOCI ODRŽIVIH PRAKSI

S obzirom na to da su zaposleni i HR sektor oni koji svojim znanjem, stavovima i aktivnostima pokreću i podržavaju ekološke inicijative i promene, ljudski resursi igraju ključnu ulogu u procesu zelene transformacije organizacija. Kroz razvoj ekološke svesti, liderstvo i primenu zelenih HR pristupa, organizacije mogu efikasnije implementirati održive prakse i prevazići izazove na putu ka održivom poslovanju.

Važnu ulogu u formiranju održivih praksi ima ekološko odgovorno ponašanje (eng. *Green Employee Behavior* - GEB). GEB predstavlja skup ekološki odgovornog ponašanja koje zaposleni ispoljavaju na radnom mestu, usklađujući svoje aktivnosti sa ciljevima održivosti organizacije i zaštite životne sredine. GEB obuhvata formalne zadatke definisane radnim ulogama, ali i druge inicijative koje zaposleni preuzimaju dobrovoljno, izvan svojih radnih i utvrđenih dužnosti, a koje doprinose smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu (El-Tony & Choo, 2021). Suština razvoja GEB leži u formiranju, odnosno oblikovanju i negovanju individualnih zelenih vrednosti koje motivišu zaposlene da kontinuirano usvajaju ekološki prihvatljive prakse. Ove vrednosti predstavljaju unutrašnje norme i uverenja koja usmeravaju ponašanje zaposlenih prema očuvanju prirodnih resursa i odgovornom korišćenju energije i materijala. Tako, GEB se smatra ključnim faktorom za ostvarivanje održivih performansi organizacije i podsticanje šire ekološke svesti unutar radne zajednice.

Ones i Dilchert (2012) ističu da ekološki odgovorno ponašanje obuhvata aktivnosti kao što su racionalno korišćenje resursa, podrška zelenim inicijativama i prenošenje ekološke svesti unutar organizacije. Ovakvo ponašanje je značajno jer ne zahteva uvek dodatne resurse ili formalne politike, već se oslanja na unutrašnju motivaciju i lične stavove zaposlenih prema zaštiti životne sredine. Iz tog razloga, autori naglašavaju potrebu da organizacije razvijaju strategije koje podstiču ličnu odgovornost zaposlenih, gradeći etički odnos prema ekologiji kao ključni deo korporativne kulture.

Tang i saradnici (2018) ističu da efikasno uključivanje zaposlenih u ekološke aktivnosti kroz vidljive oblike podrške kao što su zelene obuke, formiranje timova (posebno takozvanih „zelenih timova”) i komunikacija ekoloških ciljeva, znatno doprinosi povećanju njihove motivacije i proaktivnosti u zaštiti životne sredine. Kada organizacije razvijaju takvo stimulativno okruženje za zaposlene, gde zaposleni osećaju da njihova

ekološka inicijativa ima vrednost i podršku, oni češće pokreću i realizuju zelene inicijative koje dovode do stvarnih promena. Imajući to u vidu, posredno se potvrđuje da ljudski resursi, odnosno zaposleni, njihovi rukovodioci i učestvovanje, predstavljaju ključne nosioce održivih organizacionih promena, odnosno da samo u takvom podsticajnom kontekstu ekološke prakse prelaze iz ideje u stvarnost (Tang et al., 2018).

U okviru Green HRM pristupa, Hameed i saradnici (2020) ističu da su same ekološke prakse u upravljanju ljudskim resursima nedovoljne kako bi zaposleni usvojili održivo ponašanje. Odnosno, da je ključni faktor osnaživanje zaposlenih, stvaranje podsticajnog i podržavajućeg okruženja u kome oni imaju slobodu da predlože i preuzmu inicijative i osećaj lične odgovornosti za ekološke ciljeve. U takvim uslovima zaposleni postaju proaktivni učesnici u sprovođenju zelenih praksi, čime direktno doprinose održivosti organizacije. Njihove lične vrednosti i stavovi prema životnoj sredini dodatno pojačavaju ovaj efekat, čineći ljude centralnim nosiocima ekoloških promena kroz svoju motivaciju, učešće i liderstvo (Hameed et al., 2020).

4. METODOLOGIJA I ANALIZA STAVOVA ZAPOSLENIH O EKOLOŠKOJ ODGOVORNOSTI

Istraživanje prikazano u radu je sprovedeno na osnovu upitnika koji je realizovan online, u okviru završnog rada na specijalističkim akademskim studijama na Fakultetu organizacionih nauka.

Upitnik je dizajniran sa ciljem da prikupi podatke o znanju, stavovima i iskustvima zaposlenih u vezi sa ekološkom odgovornošću i angažmanom sektora ljudskih resursa. Anketa je sadržala različite tipove pitanja, uključujući Likertovu skalu, višestruki izbor i otvoreno pitanje zaposlenima usmereno na njihove preporuke, mišljenja i stavove po ovom pitanju.

Upitnik je sproveden elektronskim putem (preko platforme Google Forms) što je omogućilo pristup širokom spektru ispitanika iz različitih sektora i organizacionih nivoa. Uzorak čine zaposleni iz različitih sektora, bez ograničenja po obrazovanju ili poziciji, radi obezbeđivanja raznovrsnosti podataka. Ceo postupak je sproveden po etičkim principima, uz anonimnost i dobrovoljnost, uz odobrenje Etičkog komiteta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta organizacionih nauka.

Podaci prikupljeni istraživanjem obrađeni su primenom deskriptivne statistike radi identifikacije ključnih obrazaca u stavovima i angažovanosti zaposlenih u domenu ekološke odgovornosti, dok dobijeni rezultati predstavljaju osnovu za dalje analize i formulisanje preporuka za unapređenje uloge ljudskih resursa u implementaciji održivih praksi unutar organizacija.

5. REZULTATI I DISKUSIJA

Upitnik je popunilo ukupno 115 ispitanika, prosečne starosti od 36,68 godina. Među njima je bilo 66 ženskih ispitanika – 57,4%, dok je broj muških ispitanika muškaraca bio nešto manji – 49, odnosno 42,6%.

Kada su ispitanici pitani koliko su upoznati sa konceptom IEM, više od polovine ispitanika (51,3%) navelo je da su delimično upoznati s pojmom, dok je skoro četvrtina (23,5%) izjavila da nije upoznata. Samo 9,6% ispitanika reklo je da potpuno razume koncept, dok ih je isto toliko navelo da uopšte ne poseduje nikakvo predznanje o ovom konceptu. Ovi rezultati ukazuju na to da je IEM i dalje nedovoljno poznat među zaposlenima, što može ograničiti njihovo aktivno učešće u ekološkim inicijativama. U tom kontekstu, ističe se važna uloga HR sektora u edukaciji i širenju svesti o ovom konceptu kao delu šire strategije održivog poslovanja.

Istovremeno, većina ispitanika smatra da je primena IEM važna za dugoročni uspeh organizacije (čak 52,2% navodi da je značajna, dok 21,7% ocenjuje da je veoma značajna). Ovi rezultati ukazuju na rastuću svest o tome da održivost nije samo etički izbor, već i strateški preduslov savremenog poslovanja. Iako postoji i deo ispitanika koji koncept ne prepoznaje kao posebno važan, dominacija pozitivnih stavova potvrđuje potencijal za dalji razvoj i implementaciju ekoloških politika, naročito uz podršku zaposlenih i efikasnu internu edukaciju.

Rezultati takođe pokazuju da postoji jaka podrška zaposlenih aktivnoj ulozi HR sektora u promovisanju ekoloških vrednosti i praksi – čak 85,2% ispitanika se slaže ili potpuno slaže s tom tvrdnjom. Istovremeno, svega troje ispitanika (2,6%) izrazilo je neslaganje, što ukazuje na gotovo zanemarljiv nivo otpora prema ovoj ideji. Ovakvi nalazi jasno potvrđuju da se HR sektor percipira kao ključan akter u procesu izgradnje ekološki odgovornih organizacija.

Rezultati pokazuju da većina ispitanika značajno podržava ideju da ekološka obuka postane deo standardnih HR programa (preko 80% ispitanika se u potpunosti ili uglavnom slaže sa tom tvrdnjom, dok je neslaganje gotovo zanemarljivo). Međutim, kada je reč o konkretnom učešću u ekološkim inicijativama koje sprovodi HR sektor, više od 60% ispitanika navodi nizak ili nikakav nivo uključenosti. Ovo ukazuje na jaz između prepoznate uloge HR sektora i njegove stvarne, realne aktivnosti u praksi. Upravo zbog toga,

zaključak je da je važno da se unutar organizacija razvije jasna strategija HR sektora za sprovođenje zelenih programa, da se zaposleni bolje informišu i motivišu, kako bi se ekološka svest pretvorila u konkretne akcije i deo svakodnevne poslovne kulture.

Rezultati istraživanja pokazuju da zaposleni najviše vrednuju konkretne i praktične aktivnosti HR sektora koje doprinose održivom razvoju. Najveći broj ispitanika (60,9%) istakao je značaj organizovanja obuka i radionica na temu zaštite životne sredine, što ukazuje na izraženu potrebu za edukacijom i podizanjem svesti. Sledeća po važnosti je podrška ekološkim inicijativama zaposlenih (53,9%), kao i učešće HR sektora u kreiranju sistema nagrađivanja za odgovorno ponašanje (47,8%). Značajan broj ispitanika (40,9%) podržava i mere kao što su podsticanje korišćenja zelenog prevoza i rada od kuće. Sa druge strane, najmanje ispitanika (14,8%) odabralo je uključivanje ekoloških vrednosti u selekciju kandidata, što ukazuje da ovu meru vide kao kompleksniju i težu za sprovođenje. Ovi podaci ukazuju da zaposleni prepoznaju HR sektor kao ključnog aktera u sprovođenju praktičnih i motivišućih zelenih inicijativa, uz otvorenost za šire promene u kadrovskoj politici. Ispitanici ukazuju da ekološka pitanja moraju biti deo strateške orijentacije svake organizacije, bez obzira da li je javna ili privatna. Posebno se naglašava da „zelena tranzicija“ ne sme ostati na deklarativnom nivou, već mora uključiti konkretne mere: uvođenje zelenih kriterijuma u selekciju i razvoj zaposlenih, edukaciju o reciklaži, energetske efikasnosti i formiranje „zelenih timova“ u organizaciji. Iz iznetih stavova ispitanika, jasno je da su ljudski resursi ključan segment ekološke transformacije, najpre u ulozi inicijatora, a zatim kao realizatora i „čuvara“ održivih praksi.

6. ZAKLJUČAK

S obzirom na izraženu svest zaposlenih o značaju ekološke odgovornosti, ali i na uočeno neslaganje između deklarativnih stavova i stvarnog angažmana, postaje jasno da je ključ za uspešnu „zelenu tranziciju“ upravo u snažnijoj ulozi HR sektora kao inicijatora i koordinatora promena unutar organizacije. Ljudi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima imaju jedinstvenu poziciju da oblikuju organizacionu kulturu i svakodnevne prakse kroz koje se ekološke vrednosti ne samo usvajaju, već i aktivno praktikuju. Njihova odgovornost prevazilazi administrativne zadatke i postaje strateški izazov koji zahteva sistematski pristup u motivisanju, edukaciji i nagrađivanju zaposlenih. Roscoe i saradnici (2019) ističu da HR sektor ima ključnu ulogu u oblikovanju „zelene“ organizacione kulture, istovremeno obraćajući pažnju na vrednosti, uverenja i ponašanja zaposlenih kroz proces zapošljavanja, obuke, ocenjivanja i nagrađivanja.

Nedostatak jasne institucionalne podrške, nedovoljna komunikacija ciljeva održivosti i ograničeni resursi za interne ekološke programe ukazuju na to da je neophodno uspostaviti usklađenu strategiju između top menadžmenta i HR sektora. Takva saradnja treba da obezbedi ne samo formalno usvajanje zelenih politika, već i njihovu praktičnu realizaciju kroz svakodnevne aktivnosti i angažovanje zaposlenih na svim nivoima. Tako, transformaciono liderstvo u kombinaciji sa motivacijom zaposlenih značajno doprinosi razvoju proekološkog ponašanja u organizaciji, ukazujući da liderstvo usmereno ka održivosti predstavlja ključni pokretač organizacione transformacije i aktivnog učešća zaposlenih u ekološkim inicijativama (Sarkis et al., 2013). Kada HR sektor dobije jasne smernice i adekvatne kapacitete, može efikasnije da osnaži zaposlene da postanu aktivni nosioci ekoloških promena, što će doprineti dugoročnoj održivosti organizacije.

Dalje, implementacija zelenih kriterijuma u ključne HR procese – od selekcije kandidata preko programa obuke i razvoja, do sistema ocenjivanja i nagrađivanja – predstavlja način da se održivost trajno integriše u organizacione vrednosti i prakse. Na ovaj način, zeleni principi postaju deo svakodnevnih radnih zadataka i individualnih odgovornosti, a ne samo deklarativni ciljevi. Takođe, podsticanje i podrška inicijativama zaposlenih unutar „zelene“ kulture jačaju osećaj zajedništva i lične uključenosti, što je od suštinskog značaja za uspešnu ekološku transformaciju.

Zaključno, ljudski resursi nisu samo podrška procesu već njegov glavni pokretač, koji povezuje institucionalne ciljeve sa svakodnevnim ponašanjem zaposlenih. Stvaranjem sinergije između liderstva, HR sektora i zaposlenih, organizacije mogu da izgrade održivu budućnost u kojoj ekološke promene nisu samo neophodnost, već i strateška prednost.

LITERATURA

- Ahmad, S., Javed, U., Sharma, C., & Siddiqui, M. S. (2025). Green human resource management: Analyzing sustainable practices and organizational impact through a Word2Vec approach. *Green Technologies and Sustainability*, 100224. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2025.100224>
- Arora-Jonsson, S. (2022). The sustainable development goals: A universalist promise for the future. *Futures*, 146, 103087. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103087>

- Born, S.M., Sonzogni, W.C. (1995). Integrated environmental management: strengthening the conceptualization. *Environmental Management*, 19, 167–181. <https://doi.org/10.1007/BF02471988>
- Borojevic, T., Petrovic, N. B., & Vuk, D. (2014, September). Youth and Environmental Education for Sustainable Development. *IJSR.NET*, 3(9), 57-62.
- Borojević, T., Maletič, M., Petrović, N., Radaković, J. A., Senegačnik, M., & Maletič, D. (2017). Youth attitudes towards goals of a new sustainable development agenda. *Problemy Ekorozwoju*, 12(2), 161-172.
- El-Tony, Y., & Choo, L. (2021, November 15). Cultivating employee green behavior: The essence of individual green value. Third International Sustainability and Resilience Conference: Climate Change, Sakheer, Bahrain, 2021, pp. 334-338. <https://doi.org/10.1109/IEEECONF53624.2021.9668046>
- Gupta, S. D. (2015). Dirty and Clean Technologies. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 47(1), 123–145. <https://doi.org/10.1017/aae.2014.1>
- Hameed, Z., Yusoff, R. Z., & Hardi, P. (2020). Do green HRM practices influence employees' environmental performance? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2739–2751. <https://doi.org/10.1002/csr.1957>
- Margerum, R. (1999). Integrated Environmental Management: The Foundations for Successful Practice. *Environmental Management* 24, 151–166. <https://doi.org/10.1007/s002679900223>
- Nasrullah, N. M. (2011). Business and Sustainable Development: The role of CSR as a Catalyst. *Transnational Corporation Review*, 3(3), 96–105. <https://doi.org/10.1080/19186444.2011.11658300>
- Ones, D. S., & Dilchert, S. (2012). Environmental sustainability at work: A call to action. *Industrial and Organizational Psychology*, 5(4), 444–466. <https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2012.01478.x>
- Peduzzi, P. (2019). The Disaster Risk, Global Change, and Sustainability Nexus. *Sustainability*, 11(4), 957. <https://doi.org/10.3390/su11040957>
- Radaković, J. A., Makajić-Nikolić, D., & Nikolić, N. (2025). Bridging the Gap: A Novel Approach to Flood Risk Assessment for Resilience. *Water*, 17(13), 1848. <https://doi.org/10.3390/w17131848>
- Renwick, D. W. S., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review and research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x>
- Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J. C., & Chong, T. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's environmental performance for sustainable development. *Business Strategy and the Environment*, 28(5), 737–749. <https://doi.org/10.1002/bse.2277>
- Sarkis, J., Graves, L., & Zhu, Q. (2013). How transformational leadership and employee motivation combine to predict employee proenvironmental behaviors in China. *Journal of Environmental Psychology*, 35, 81–91. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.05.002>
- Symth, J. (2004). Environment and education: A view of a changing scene. *Environmental Education Research*, 12(4), 247-264. <https://doi.org/10.1080/13504620600942642>
- Tang, G., Chen, Y., Jiang, Y., Paillé, P., & Jia, J. (2018). Green human resource management practices: Scale development and validity. *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 56(1), 31–55. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12147>
- Thomas, V. (2017). *Climate Change and Natural Disasters: Transforming Economies and Policies for a Sustainable Future*. Routledge.
- Veličkov, D., Radaković, J. A., & Velemir, K. (2023). Prema zelenoj promeni: Rodna ravnopravnost nije samo igra brojeva [Towards the green shift: Gender equality isn't just a numbers game]. U Petrović, N., Ćirović, M. (Eds.) *Zbornik radova XIV skupa privrednika i naučnika – SPIN'23: Digitalni i zeleni razvoj* (str. 268–276). Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our common future*. Oxford University Press. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- Zicmane, E. (2004). Impact of ICT on sustainable development. European Commission. <http://www.ami-communities.eu>